

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Кдырбаева Улзада Кайрбаевна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

РИТОРИКАЛЫҚ ҚАРАТПА, РИТОРИКАЛЫҚ СОРАҰ ХӘМРИТОРИКАЛЫҚ ҮНДЕҰ ГӘПЛЕРДИҢ КӨРКЕМ-

ЭСТЕТИКАЛЫҚҰАЗЫЙПАЛАРЫ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL